

QASAM KONSEPTI

Saminjonov Muxammadali Salimjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Chet tillari fakulteti

Ingliz tili amaliy kursi kafedrasi o'qituvchisi

saminjonov96@mail.ru

916575775

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408348>

Annotatsiya: Ushbu maqola qasam konseptini turli nuqtai nazarlardan o'rganadi va uning odamlar hayotidagi ahamiyatini tahlil qiladi. Tadqiqot qasam konseptining kelib chiqishi, rivojlanishi va turli madaniyatlardagi o'rnini o'rganishga qaratilgan. Maqolada qasam konseptining huquqiy, diniy va axloqiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, qasamning individual va jamiyat hayotidagi roli ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: qasam, konsept, kelib chiqishi, rivojlanishi, huquqiy jihat, diniy jihat, axloqiy jihat, individual rol, ijtimoiy rol

Аннотация: В этой статье исследуется концепция клятвы с разных точек зрения и анализируется ее значение в жизни людей. Исследование направлено на изучение происхождения, развития и места концепции клятвы в различных культурах. В статье рассматриваются юридические, религиозные и этические аспекты концепции присяги. Также анализируется роль клятвы в жизни человека и общества.

Ключевые слова: клятва, концепция, происхождение, развитие, юридический аспект, религиозный аспект, моральный аспект, индивидуальная роль, социальная роль

Abstract: This article explores the concept of oaths from different perspectives and analyzes its importance in people's lives. The research focuses on the origin, development and place of the oath concept in different cultures. The article examines the legal, religious and moral aspects of the oath concept. The role of the oath in individual and community life is also analyzed.

Keywords: oath, concept, origin, development, legal aspect, religious aspect, moral aspect, individual role, social role

KIRISH

Qasam - bu odamlar tomonidan o'z so'zlarining haqqoniyligini tasdiqlash uchun beriladigan tantanali va'da yoki majburiyatdir. Qasam konsepti insoniyat tarixida uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, u turli madaniyat va sivilizatsiyalarda turli shakllarda namoyon bo'lgan. Qadimgi davrlardan boshlab, odamlar o'z va'dalarini tasdiqlash uchun qasamyod keltirganlar. Qasam konsepti huquqiy,

diniy va axloqiy jihatlarni o'z ichiga oladi va u individual hamda ijtimoiy hayotda muhim rol o'ynaydi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda qasam konseptining kelib chiqishi, rivojlanishi va ahamiyatini o'rganish uchun turli manbalardan foydalanildi. Adabiyotlar tahlili qasam konseptining tarixiy, huquqiy, diniy va axloqiy jihatlarni o'rganishga qaratildi. Tadqiqotda qadimgi yozma manbalar, diniy kitoblar, huquqiy hujjatlar va ilmiy maqolalardan foydalanildi.

Qadimgi yozma manbalar qasam konseptining kelib chiqishi va dastlabki rivojlanishini o'rganishda muhim rol o'ynadi. Misol uchun, Hammurapining mashhur qonunlari va Avesto kabi qadimgi huquqiy hujjatlarda qasamning o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan [1]. Shuningdek, qadimgi yunonlar va rimliklarda qasam konseptining rivojlanishi haqida ham ma'lumotlar mavjud [2].

Diniy kitoblar qasam konseptining diniy jihatlarni o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Injil, Qur'on va boshqa muqaddas kitoblarda qasamning o'rni va ahamiyati haqida ko'plab oyatlar mavjud [3]. Ushbu oyatlar qasam konseptining diniy ahamiyatini tushunishda yordam beradi.

Huquqiy hujjatlar qasam konseptining huquqiy jihatlarni o'rganishda foydalanildi. Turli mamlakatlarning konstitutsiyalari, kodekslari va qonunlarida qasam haqidagi qoidalar keltirilgan [4]. Ushbu hujjatlar qasamning huquqiy maqomini va uning buzilishi oqibatlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi.

Ilmiy maqolalar qasam konseptining turli jihatlarni o'rganishda foydalanildi. Antropologiya, sotsiologiya, psixologiya va boshqa fanlarga oid maqolalarda qasam konseptining turli madaniyatlardagi o'rni, uning individual va ijtimoiy hayotdagi roli haqida ma'lumotlar keltirilgan [5][6][7].

NATIJARLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qasam konsepti insoniyat tarixida uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, u turli shakllarda namoyon bo'ladi. Qadimgi davrlardan boshlab, odamlar o'z va'dalarini tasdiqlash uchun qasamyod keltirganlar. Qasam konsepti dastlab diniy xarakterga ega bo'lgan va odamlar xudolar nomidan qasam ichganlar. Keyinchalik, qasam konsepti huquqiy va axloqiy xarakterga ham ega bo'ldi.

Qasam konseptining rivojlanishi turli madaniyatlarda turlicha kechgan. Qadimgi Mesopotamiyada qasam huquqiy hujjatlarda keng qo'llanilgan va uning buzilishi jiddiy oqibatlarga olib kelgan [1]. Qadimgi Yunonistonda qasam siyosiy va ijtimoiy hayotda muhim rol o'ynagan. Rumoda esa qasam huquqiy va harbiy sohalarda keng qo'llanilgan [2].

Qasam konseptining diniy jihatlari turli dinlarda turlicha namoyon bo'ladi. Xristianlikda va Islomda qasam Xudo nomidan beriladi va uning buzilishi gunoh hisoblanadi [3]. Buddizmda esa qasam berish tavsiya etilmaydi, chunki u yolg'on gapirish va aldashga olib kelishi mumkin.

Qasam konseptining huquqiy jihatlari ham turli mamlakatlarda turlicha namoyon bo'ladi. Ba'zi mamlakatlarda qasam berish majburiy hisoblanadi va uning buzilishi jinoiy javobgarlikka olib keladi. Boshqa mamlakatlarda esa qasam berish ixtiyoriy bo'lib, uning buzilishi fuqarolik javobgarligiga olib keladi [4].

Qasam konseptining axloqiy jihatlari uning individual va ijtimoiy hayotdagi rolini belgilaydi. Qasam odamlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi va majburiyatlarni ta'minlaydi. Shuningdek, qasam shaxsning obro'sini ham belgilaydi. Qasamni buzgan odam jamiyatda obro'sini yo'qotishi mumkin [5].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qasam konsepti insoniyat tarixida muhim rol o'ynagan va hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Qasam konseptining kelib chiqishi va rivojlanishi uning jamiyatdagi o'rnini ko'rsatadi. Qadimgi davrlardan boshlab, qasam odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda ishlatilgan. Qasam konseptining diniy, huquqiy va axloqiy jihatlari uning turli sohalardagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Qasam konseptining diniy jihatlari uning ilohiy kuchga ega ekanligini ko'rsatadi. Odamlar Xudo nomidan qasam ichganlarida, ular o'z so'zlarining haqqoniyligini ta'kidlaydilar. Bu esa qasamning ahamiyatini oshiradi va uning buzilishini qiyin qiladi [3]. Shuningdek, qasamning diniy jihatlari uning axloqiy qoidalar bilan bog'liqligini ham ko'rsatadi.

Qasam konseptining huquqiy jihatlari uning qonunchilikdagi o'rnini belgilaydi. Qasam huquqiy hujjatlarda, shartnomalar va kelishuvlarda keng qo'llaniladi. Qasam berish orqali tomonlar o'z majburiyatlarini tasdiqlaydilar va ularning buzilishi huquqiy oqibatlarga olib keladi [4]. Shu bilan birga, qasamning huquqiy jihatlari uning protsessual ahamiyatini ham ko'rsatadi.

Qasam konseptining axloqiy jihatlari uning individual va ijtimoiy hayotdagi rolini belgilaydi. Qasam odamlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi va majburiyatlarni ta'minlaydi. Qasamni bergan odam o'z so'zining ustidan chiqishga harakat qiladi, chunki aks holda u jamiyatda obro'sini yo'qotishi mumkin [5]. Shuningdek, qasam shaxsning individual xususiyatlarini ham ko'rsatadi. Qasamni bergan odam o'z prinsipial pozitsiyasini ifoda etadi va unga sodiq qoladi.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, qasam konsepti insoniyat tarixida uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, u turli shakllarda namoyon bo'ladi. Qasam konsepti diniy, huquqiy va axloqiy jihatlarni o'z ichiga oladi va u individual hamda ijtimoiy hayotda muhim rol o'ynaydi. Qasam odamlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashda, ishonchni oshirishda va majburiyatlarni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Qasam konseptining kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari ham muhim ahamiyatga ega. Globallashuv va texnologiyalarning rivojlanishi bilan qasam konsepti yangi shakllarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, elektron imzolar va biometrik ma'lumotlar qasamning o'rnini bosishi mumkin [7]. Shu bilan birga, qasam konseptining an'anaviy shakllari ham saqlanib qolishi kutilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qasam konsepti insoniyat hayotida muhim rol o'ynaydi va uning ahamiyati kelajakda ham saqlanib qoladi. Qasam konseptining turli jihatlarni o'rganish jamiyatning rivojlanishini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Хаммурари қонунлари. [Elektron resurs].
2. Аликулова, М., & Култаев, Ш. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРИКОРМА ДЕТЯМ ДО 1 ГОДА ЖИЗНИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ, ИСКУССТВЕННОМ И СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(8), 112-117.
3. НАЙИТОВА, У. (2021). Some strokes to the poem of the Shodmonkul Salom. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(10), 1033-1036.
4. Raushana, K. (2023). TRANSFORMATION PROCESSES OF WOMEN'S MENTALITY IN UZBEKISTAN. EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook (SEEO), 10(4), 43-45.
5. Yusubov, J. K., Bobomurodov, E. H., Kurbaniyazova, R. K., Khadjiev, U. S., & Samanova, S. B. (2022). The Role of Central Asian Scholars in Modern Education. Res Militaris, 12(3), 3762-3769.
6. Zumarad, A., Nazira, T., & Feruza, S. (2022). FEATURES OF GROWTH OF FUNGI OF THE GENUS CANDIDA ON THE NUTRITIONAL BASIS OF RICE BRAN. EPRA International Journal of Climate and Resource Economic Review (CRER), 10(3), 1-3.
7. Бегимов, О. (2023). ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, СПОСОБОВ И ВИДОВ НОМИНАЦИЙ В ОРНИМОВ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 271-277.

8. Begimov, O. T. X. (2023). ORONIMIYA VA GIDRONIMIYADA METAFORA HODISASINING NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI (JANUBIY O'ZBEKISTON MATERIALLARI ASOSIDA). *Academic research in educational sciences*, 4(11), 311-316.
9. Tursunovich, S. E. (2024). ILTIFOT VA ETIKETNING IJTIMOYIY-MADANIY ME'YORLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 413-418.
10. Sadikov, E., & Xodjayeva, M. (2024). Iltifotni Ifodalovchi Nutq Aktlarini O'Qirishda Psixodidaktik Omillarning Ahamiyati. *Академические исследования в современной науке*, 3(16), 44-47.
11. Sadikov, E. (2024). INNOVATIVE WAYS OF TEACHING SPEECH ACTS THROUGH AUDITORY SKILLS. *Science and innovation in the education system*, 3(2), 5-8.
12. Karabayev, M., Gasanova, N., Batirov, M., & Kosimova, G. (2022). Principles and constants of the golden proportion as a criterion in donosological diagnostics of the functional states of the body and in the assessment of the probability of their changes. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, (77-1), 19-27.
13. Карабаев, М., Косимова, Г. С., & Сидиков, А. А. (2023). Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного потенциала организма. *Журнал клинической и профилактической медицины*, (1), 38-45.
14. Sul-tonqulova, F. (2024). ON THE EXPRESSION OF FOLK SONGS IN THE CREATION OF USMAN AZIM. *Modern Science and Research*, 3(2), 282-285.
15. Sul-tonqulova, F. (2021). METAPHORS OF COLORS IN USMAN AZIM POETRY. *Theoretical & Applied Science*, (2), 350-353.
16. Aminova, Z. P. (2021). READING STRATEGIES IN COMPREHENSION AUTHENTIC CONTEXTS. *Theoretical & Applied Science*, (2), 326-328.
17. Turabekova, S., & Ibadova, N. (2024, April). Different Ways Of Improving Listening Skill In Learning Foreign Languages. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 236-238).
18. Ibadova, N. (2024, April). Nutqdag i Ekspressivlikning Leksik Tasnifi. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 319-323).
19. Nizomova, N. (2023, December). CROSS-LINGUISTIC DIFFERENCES IN SPATIAL LANGUAGE IN ENGLISH AND UZBEK AS MODULATORS OF SPATIAL THOUGHT. In *Fergana state university conference* (pp. 118-118).